

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

СИРОЖИДДИНОВ Камолиддин Икромиддинович

Наманган давлат университети

иқтисодиёт фанлари номзоди,

доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14046720>

ИҚТИСОДИЙ САНКЦИЯЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИШИ XX АСР ТАЖРИБАСИ: КОНЦЕПТУАЛ ТАҲЛИЛ

АННОТАЦИЯ

Мақолада XX асрда қўллаган ҳамда глобаллашув ва жаҳон хўжалигида зиддиятлар кескинлашуви ва бозор рақобати кучайиши шароитларида ҳам қўлланаётган иқтисодий санкцияларнинг мазмуни ва йўналишлари илмий тадқиқ этилган бўлибгина қолмай, XX асрда қўллаган ҳамда глобаллашув ва жаҳон хўжалигида зиддиятлар кескинлашуви ва бозор рақобати кучайиши шароитларида ҳам қўлланаётган иқтисодий санкцияларнинг мазмуни ва йўналишлари илмий чуқур ўрганилган.

Калит сўзлар: жаҳон хўжалиги, халқаро иқтисодий муносабатлар, иқтисодий санкциялар, геосиёсий мақсадлар, бозор рақобати, чекловчи чоралар.

APPLICATION OF ECONOMIC SANCTIONS EXPERIENCE OF THE 20TH CENTURY: CONCEPTUAL ANALYSIS

ANNOTATION

The article is not only a scientific study of the content and directions of economic sanctions, which were used in the 20th century and are also used in conditions of escalation of conflicts in globalization and world economy and increased market competition, but the content and directions of economic sanctions, which were used in the 20th century, are scientifically studied.

Keywords: world economy, international economic relations, economic sanctions, geopolitical goals, market competition, restrictive measures.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ В XX ВЕКЕ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

АННОТАЦИЯ

Статья представляет собой не только научное исследование содержания и направлений экономических санкций, которые применялись в 20 веке и применяются также в условиях эскалации конфликтов в условиях глобализации и мировой экономики и усиления рыночной конкуренции, но и содержания и направлений экономических санкций, которые применялись в 20 веке., являются научно изученными.

Ключевые слова: мировая экономика, международные экономические отношения, экономические санкции, геополитические цели, рыночная конкуренция, ограничительные меры.

Иқтисодий санкциялар давлатлар гуруҳи ёки алоҳида давлатлар томонидан ҳам, халқаро ташкилотлар томонидан ҳам жисмоний ва юридик шахсларга, ташкилотларга ёки давлатларга нисбатан қўлланилиши мумкин. XX асрда иқтисодий санкциялар турли шаклларда намоён бўлди: савдо ва молиявий операцияларни чеклаш ёки бутунлай тўхтатишдан, шахсларнинг киришини тақиқлашдан тортиб, активларни музлатиш, молиявий чекловлар, қурол-яроғ ва ҳарбий техника етказиб беришни тақиқлаш ва бошқалар.

Санкцияларни жорий этишдаги намоёишкорона мақсадлар ички ва ташқи сиёсатда қатъийлик ва изчилликни муҳолифларга кўрсатиб қўйилиши эди. Қатъийликни намоёиш қилиш, санкцияларнинг таъсири минимал ёки умуман нолга тенг бўлса ҳам, санкцияларни қўллашнинг жуда кенг тарқалган сабабидир. Бунда қатъийликни ички муҳолифларга намоёиши, ички сиёсий мақсадлар кўпинча бошқа мамлакатларга таъсир қилишдан кўра муҳимроқ аҳамиятга эга бўлди. Чунки муҳолифат кўпчилик ҳолларда санкциялар қўлланишини маъқулламайди.

Бунинг сабаби санкциялар иккиёқлама таъсирга эга эканлиги, мамлакатлар иқтисодиётлари халқаро меҳнат тақсимоли орқали ўзаро боғланлиги, “бумеранг эффекти” туфайли уларни қўллаётган мамлакатдаги хўжалик субъектларига ҳам салбий таъсир этади. “Беталафот ва тўлик” таъсир этадиган санкциялар ҳали учрамади. Баъзан, ҳокимият бошқа давлатлар билан зиддиятли вазиятларга кириб бўлса ҳам халқ олдида ички муаммоларни дадил ҳал қилувчи раҳбар бўлиб кўринишга интилади. XX асрда иқтисодий санкциялар асосан сиёсий мақсадларда қўлланди: ҳарбий ҳаракатларни тўхтатиш; мамлакат сиёсатини ўзгартириш; ҳарбий салоҳиятни йўқ қилиш.

XX асрда иқтисодий санкциялардан кўзланган мақсадларга эришилиши даражасига куйидаги омиллар тўғридан-тўғри таъсир этди:

- бошқа давлатлар томонидан қўллаб-қувватланмаслик ҳоллари;
- санкцияларга дучор бўлган давлатнинг ўз аҳолиси томонидан қўллаб-қувватланиши, миллий бирдамлик;
- санкциялар натижасида этказилган зарарни қоплашга тайёр бўлган ташқи ҳомийларнинг пайдо бўлиши;
- санкцияларни жорий этган давлатдаги сиёсий ва иқтисодий зиддиятлар ва келишмовчиликлар.

1-жадвал

XX асрда иқтисодий санкцияларнинг сиёсий мақсадлари ва уларнинг самарадорлиги [1]

Мақсадлар	Санцион ҳодисалар сони	Муваффақият фоизи
Сиёсатни аста секинлик билан модификациялаш	43	51
Режимни алмаштириш ёки демократлаштириш	80	31
Ҳарбий ҳаракатларнинг тўхтатилиши	19	21
Ҳарбий салоҳиятни йўқ қилиш	29	31
Сиёсатдаги бошқа муҳим ўзгаришлар	33	30

Кўпчилик тадқиқотларда таъкидланишича, иқтисодий санкцияларни жорий этиш нейтрал ёки дўстона мамлакатларга қарши қаратилган тақдирда сиёсий жихатдан энг самарали ҳисобланади (дўстона мамлакатларга қарши қўлланганда муваффақият 50 фоиз, нейтралларга қарши – 33 фоиз, душманларга қарши – 19 фоиз).

Бироқ, XX аср тажрибаси кўрсатдики, ҳеч қачон санкциялар ёрдамида душман давлатлар томонидан ҳарбий тажовузни тўхтатишга эришилмади [2].

Иқтисодий санкцияларни ҳаракатга келтирувчи дастлабки сабаб сиёсий кўринишда бўлса ҳам уларнинг фундаментал сабабчиси халқаро бозорларда рақобатнинг тобора кучайиб борганлиги эканлигини инкор этиш мумкин эмас. Бу, айниқса, иқтисодий санкцияларнинг қўлланиши уларнинг жорий этилишида кўрсатилган сабаблар йўқолиб кетгандан кейин ҳам давом этишида яққол намоён бўлади.

XX асрда иқтисодий санкциялар кўпчилик ҳолларда савдо тўсиқлари экспорт назорати режимини ўз ичига олди. Биринчи ҳолда, биз ички бозорни ҳимоя қилиш ва миллий ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлаш шаклида фақат иқтисодий мақсадларга эришиш учун қўлланиладиган тариф ва тарифсиз тартибга солиш чораларидан иборат бўлди (бу, албатта, уларни бошқа томоннинг исталмаган хатти-ҳаракатларига жавоб сифатида қўллаш имкониятини бекор қилмайди).

Экспорт назорати режими оммавий қирғин қуроли ёки бошқа қурол тизимларига олиб келиши мумкин бўлган хом ашё, материаллар, технологиялар, ускуналар ва хизматларнинг тарқалишини тартибга солишга қаратилган эди. Ушбу чекловлар халқаро муносабатларнинг ҳозирги шароитидан қатъи назар, доимий равишда амал қилмоқда, халқаро шартномалар, битимлар ва режимлар билан қўллаб-қувватланади, шунингдек ихтисослашган халқаро ташкилотлар билан яқин ҳамкорликни ўз ичига олади. Шу ўринда бу чекловлар ядро қуролига эга давлатлар сони кўнаиб боришини тўхтата олмаётганлиги ҳам қайд этиш лозим. Аниқроқ айтганда, бу режимни “дўст” давлатларга унчалик қўллаётганлари йўқ.

Давлатлар ва халқаро ташкилотлар ўзларининг манфаатларига ёки халқаро хавфсизликка таҳдид деб ҳисоблаган шахслар, ташкилотлар ёки давлатларнинг ҳаракатларига жавоб сифатида иқтисодий ва сиёсий санкцияларни қўлладилар. Санкцияларни жорий этиш сабаби ҳам жанговар ҳаракатлар, ҳам суверен давлат ишларига қуроли аралаштириш, шунингдек халқаро хавфсизликка ноанъанавий таҳдидларнинг кенг доираси эди: гиёҳванд моддалар савдоси, кибер жиноятлар, оммавий қирғин қуроли тарқатиш таҳдиди ва умуман ноқонуний қурол савдоси, инсон ҳуқуқларининг бузилиши ва бошқалар. Санкциялар у ёки бу исталмаган ҳаракатларга жавоб беришнинг муросали варианты сифатида қаралди.

Сиёсий (дипломатик) таъсир чораларидан фарқли равишда, иқтисодий санкциялар санкциялар объекти бўлган мамлакат иқтисодиётига таъсир қилишнинг анча аниқ таъсирига эга ва келишмовчиликларнинг янада кучайиши хавфи пастроқ. Иқтисодий санкциялар қўлланишида чеклов чоралари босқичма-босқич жорий этилади ёки бекор қилиб борилади, чекловларни муайян талабларни бажариш билан чамбарчас боғлаб қўйилади, шунингдек чекловлар қўйилган мамлакат тинч аҳолиси учун хавфларни минималлаштириш назарда тутилади. Шундай бўлсада, ўтган асрда иқтисодий санкциялар қўлланишидан дунё аҳолисининг энг камбағал тоифалари қаттиқ жабр чекди, қашшоқлик муаммолари кескинлашди. Демак, иқтисодий санкциялар самарадорлиги масаласини илмий таҳлилларга муҳтож деб ҳисоблаш мумкин.

Иқтисодий санкциялар давлат, уруш ёки дипломатия каби қадимий ташқи сиёсат воситасидир. Савдо ёки иқтисодий муносабатларнинг мавжудлиги, турли хил иқтисодий имкониятлар, савдо-сотикдаги асимметрия ёки индивидуал товарлар ва хизматларга боғлиқлик турли сиёсий мақсадларга эришиш учун улардан фойдаланишнинг имкониятларини келтириб чиқаради. Иқтисодий босим ёки сиёсий мақсадларда савдога аралаштириш ҳолатлари қадимда ва Ўрта асрларда маълум бўлган.

Янги даврда санкциялар кенг тарқалди. Улар замонавий турдаги миллий давлатнинг пайдо бўлиши билан сифат жиҳатидан янги маънога эга бўлди, уларнинг муҳим мақсадлари ва қадриятлари ўз бозорини ҳимоя қилишга ва ташқи бозорларни эгаллашга қаратилди. Миллий давлат ўзининг ташкилий кучини ва унда қўлланаётган бозорни назорат қилишнинг воситаларини санкциялар урушларига ҳам сафарбар қилди.

XX асрнинг иккинчи ярмида иқтисодийнинг глобаллашуви иқтисодий санкцияларни ривожланган давлатлар учун сиёсий ва иқтисодий ҳукмронликни мунтазам муносабатларда туриш учун қулай ва “обрўли” воситага айлантирди. XX асрда, халқаро муносабатларда санкциялар 174 марта қўлланилган. Бу рақам халқаро ташкилотлар (Миллатлар Лигаси ва БМТ) ҳамда ривожланган мамлакатларнинг санкцияларини ўз ичига олади. Гари Хафбауер, Жеффри Шотт, Кимберли Эллиот ва Барбара Оегг ўзларининг "Иқтисодий санкцияларнинг янги таҳлили"асарида ривожланаётган мамлакатлар ёки минтақавий раҳбарлар томонидан бошланган санкцияларни камраб олувчи тўлиқроқ статистик маълумотларни келтирадилар [3].

Улар санкциялар деганда давлатнинг (ташаббускор мамлакат), бундай давлатлар ёки халқаро ташкилотлар коалициясининг "нишон мамлакат" ёки "қабул қилувчи мамлакат"билан божхона, савдо ёки молиявий муносабатларни қисқартириш, чеклаш ёки тарк этиш бўйича қасдан қилган ҳаракатларини тушунишади.

Ушбу турдаги ҳаракатлар сиёсий мақсадларни кўзлайди: ички ва ташқи сиёсатнинг сиёсий режимини, асосларини ёки алоҳида таркибий қисмларини ўзгартириш, муайян сиёсий мажбуриятларни бажариш ёки рад этиш. Иқтисодий санкциялар шундай шароитларни яратадики, бунда иқтисодий зарар, йўқотилган фойда, шунингдек уларнинг жамият ва сиёсий тизимга таъсири эски сиёсий йўналишни сақлаб қолишни ноқулай қилади ва нишон давлатни ташаббускор мамлакат талабларига ён беришга мажбур қилади. Шу тарзда санкциялар бир мамлакатнинг бошқасининг қарор қабул қилиш жараёнига бевосита ёки билвосита аралашувини англатади.

XX асрда халқаро муносабатларда иқтисодий санкциялар мамлакатлар суверенитети ва суверен сиёсий ривожланиши йўналишларини иқтисодий характердаги чора-тадбирлар билан чеклаш ёки таъсир ўтказишга уриниш сифатида намоён бўлди. Бошқача қилиб айтганда, иқтисодий санкциялар кучли, илғор восита сифатида бир мамлакатнинг бошқасининг қарор қабул қилиш жараёнига бевосита ёки билвосита аралашувидан иборат эди.

2-жадвал

1911-2000 йиллардаги иқтисодий мазмундаги санкциялар сони

Йиллар	Санцион ҳодисалар сони
1911–1915	1
1916–1920	2
1921–1925	2
1926–1930	0
1931–1935	3
1936–1940	3
1941–1945	1
1946–1950	8
1951–1955	5
1956–1960	10
1961–1965	15
1966–1970	4
1971–1975	13
1976–1980	25
1981–1985	15
1986–1990	20
1991–1995	34
1996–2000	13

XX асрда иқтисодий санкциялар кучли, иқтисодий ривожланган давлатлар ёки уларнинг бирлашмаларининг куралига айланди. Бу мамлакатлар миллий иқтисодиёти катталиги ва вазни, шунингдек глобал ва минтақавий амбициялари туфайли иқтисодий санкцияларни қўллашлари мумкин бўлди. Иқтисодий қудратли ташаббускор мамлакат иқтисодий санкцияларни иқтисодий харажатларни нисбатан оғриқсиз олиб борган ҳолда ва нишон мамлакатнинг жавобини кучсизлантириш имконини берадиган хавфсизлик чегараларида қўллаш олади.

Г. Хафбауер ва бошқаларнинг тадқиқотида санкцияларни улар қабул қилинадиган сиёсий мақсадларнинг қуйидаги турларига, шунингдек ишлатилган иқтисодий воситаларга қараб таснифланади.

Биринчи мақсад - нишон мамлакатнинг ҳарбий салоҳиятини бузиш ёки чеклаш, алоҳида қурол-яроғ ва ҳарбий техника ишлаб чиқариш учун иқтисодий базани қисқартириш. Бундай санкциялар кўпинча ҳарбий чеклаш чоралари билан бирга келади. Ядро қуроллари, ракета технологиялари ва бошқа қуроллар ва уларни ишлаб чиқариш воситаларини ишлаб чиқариш учун зарур бўлган материалларни етказиб беришда чекловлар ёки айрим мамлакатларнинг қурол-яроғ ва ҳарбий технологиялардан воз кечишига қаратилган чоралар қўлланилиши мумкин.

Иккинчи мақсад - ҳарбий ҳаракатларнинг олдини олиш ёки қабул қилувчи мамлакатни ҳужум ҳаракатларидан сақлаш. Украинадаги фуқаролар уруши шароитида Россияга қарши Ғарб санкцияларини замонавий мисол деб ҳисоблаш мумкин. Ташаббускор иқтисодий санкциялар сигнал юбориши ёки тажовузкор сиёсат нарҳини қабул қилиб бўлмайдиган ҳолга келтириши мумкинлигини назарда тутиб, чеклаш гипотезасидан келиб чиқади.

Учинчи мақсад - сиёсий режимни ўзгартириш ёки нишон мамлакатнинг сиёсий тизимини беқарорлаштириш. Г. Хафбауер ва унинг ҳаммуаллифларига кўра, бу санкцияларни қўллашнинг энг кенг тарқалган мақсади.

Ушбу учта мақсад ҳам уруш ёки куч ҳаракатларининг хабарчилари, яъни санкциялар маълум бир мамлакатга кенг босим пакетининг бир қисми сифатида қўлланилади. Нишон мамлакатларнинг катта салоҳияти бўлса, уруш бошланмаслиги мумкин, аммо санкциялар унинг хабарчиси ёки мамлакатга куч босимининг қўшма усули бўлиб қолмоқда.

Тўртинчи мақсад - нишон мамлакатнинг сиёсий йўналишини мўътадил ўзгартириш. Бундай ҳолатлар камдан-кам ҳолларда ҳарбий чеклаш чоралари ёки махсус хизматларнинг операциялари билан бирга келади.

Бозор рақобати нуқтаи назаридан савдо ва молиявий санкцияларни ажратиш мумкин. Биринчи ҳолда, қабул қилувчи мамлакат билан ташқи савдо операцияларига чекловлар қўйилади ва унинг тарафидан жавоб чоралари бўлиши мумкин.

Иқтисодий санкцияларнинг энг кенг тарқалган тури эмбарго, яъни мамлакатдан товарларни экспорт қилиш ва мамлакатга товарларни олиб киришни тақиқлаш. Халқаро меҳнат тақсимооти шароитида экспортни тақиқлаш валюта тушумининг сезиларли даражада пасайишига ва шунга мос равишда чет элдан зарур товарларни сотиб олиш имкониятининг сезиларли даражада чекланишига олиб келади. Аммо, агар нишон бўлган мамлакатда тегишли тармоқларда ички истеъмолга йўналтирилган бўлса ёки иқтисодий қолоқлик туфайли жаҳон бозорига ўзи учун муҳим миқдордаги товарларни етказиб бермаса, экспортни чеклаштарли даражада самарали бўлмайди.

Савдо эмбаргоси кучли давлатларнинг куралидир. Уни жорий этаётган мамлакат қанчалик катта бўлса, нишон мамлакат шунчалик катта бозорни йўқотади. Нишон мамлакат қанчалик кичик бўлса, санкциялар ташаббускори томонидан етказиб берувчиларнинг йўқ бўлиб кетиши билан боғлиқ харажатлар шунчалик кам бўлади. XX асрда нишон мамлакатларга маълум (қурол, юқори технологиялар) ёки барча товарларни етказиб беришни тақиқлаш каби санкцияларнинг бундай тури кенг тарқалган эди. Бу ҳолда оқибатлар ва хатарлар экспорт чекловлари билан бир хил.

Савдо санкцияларининг самарадорлиги билан боғлиқ муаммо шундаки, уларни четлаб ўтиш осон, айниқса эксклюзив маҳсулот ҳақида гап кетганда. Тўғри, бу ҳолда воситачилик харажатлари, контрабанда ёки корруптсия хавфи туфайли товарларнинг нархи ошади, аммо техник жиҳатдан нишон мамлакатлар савдо чекловларини четлаб ўтишлари мумкин.

Савдо билан таққослаганда, молиявий санкцияларнинг афзаллиги шундаки, уларни жорий этиш осонроқ ва тезроқ ва уларни четлаб ўтиш анча қийин. Бундан ташқари, молиявий санкциялар ҳатто санкцияланмаган мамлакатлардан келган инвесторларни ҳам қўрқитиши мумкин, чунки инвесторлар Америка бозори ва санкциялар объекти бўлган мамлакат бозори ўртасида танлов қилишга мажбур. Аксарият компанияларнинг танлови аниқ. Молиявий санкцияларга жавоб бериш жуда қийин. Натижада, молиявий санкциялар савдо санкцияларига қараганда анча оғриқли.

Тўғридан-тўғри ва билвосита санкцияларни иқтисодий жиҳатдан фарқлаш зарур. Биринчи ҳолда, босим тўғридан-тўғри мамлакат ҳукуматига қаратилади, шундай шароитлар яратиладики, унда ҳукумат санкцияларга тоқат қилишдан кўра ён бериш фойдалироқ деган хулосага келиши керак. Иккинчи ҳолда, санкциялар жамоатчиликда норозилик кайфиятининг кучайиши орқали нишон мамлакатда сиёсий ҳокимиятнинг ўзгаришига олиб келиши лозим. Агар санкциялар таъсирчан бўлса, уларни қўлловчилар иқтисодий йўқотишларни ҳисобга олмасдан сиёсий мақсадларга эришишга интилишади.

Бир-бирларига нисбатан санкциялар қўллаш шериклар ўртасида ҳам, савдоси заиф мамлакатлар ўртасида ҳам бўлиши мумкин. Иқтисодий санкциялар жорий этилганда, айрим товарларни экспорт қилиш ва импорт қилишни ҳар томонлама ёки қисман тақиқлаш, молиявий операцияларни тақиқлаш, мол-мулк ва активларни мусодара қилиш, айрим шахслар, компаниялар ва мамлакатлар билан операцияларни тақиқлаш қўлланилади. Бунда санкциялар инвесторларнинг нишон мамлакатга бўлган ишончини бузиши керак.

Санкция урушларида кўпинча фақат иккита иштирокчи бор, аммо ташаббускор мамлакатларнинг кенг коалициялари (КХДРга қарши санкциялар) ёки бир гуруҳ мамлакатларга қарши санкциялар (АҚШнинг терроризмни қўллаб-қувватловчи мамлакатларга қарши санкциялари) ҳолатлари кенг тарқалган. Санкциялар жорий этилишида етакчи роль ҳукумат ва парламентга тегишли бўлиб, бизнес санкцияларга мослашишга мажбур.

Сўнги ўн йилликда ақли (оқилона) ёки мақсадли (аниқ мақсадга қаратилган) иқтисодий санкциялар кенг қўлланмоқда. Улар нишон мамлакат иқтисодиётининг аниқ шахсларига, аниқ компанияларига ёки секторларига аниқ таъсир кўрсатади. Асосан, бундай санкциялар молиявий характерга эга. Уларга виза чекловлари ҳам қўшилиши мумкин. Ақли санкцияларнинг мақсади аҳолига ортиқча босим ўтказмасдан, қарорлар қабул қилувчи шахсларни " жазолаш "дир [4].

Глобаллашган иқтисодиётда санкциялар объекти бўлган мамлакат атрофдаги дунёдан бутунлай узилиб қолмайди, тезда муқобил савдо ва сотиб олиш бозорларини топади, гарчи бундай бозорлар қимматроқ бўлиши мумкин. Амалдаги санкциялар, аслида, давлатнинг ташқи иқтисодий фаолиятига тўсқинлик қилмайди, фақат ташқи иқтисодий фаолият соҳасидаги харажатларни оширади.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. ВАСИЛЬЕВ П. В. Санкции в механизме правового регулирования // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2015. № 4 (32). С. 22–26. EDN VCSWYMX.
2. КЕХЛЕР Х. Санкции и международное право // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2019. Т. 14, № 3. С. 27–47. DOI 10.17323/1996-7845-2019-03-02. EDN SIFKGJ.
3. ФИТУНИ Л. Л. «Санкционное таргетирование»: инструмент внешней политики, нечестной конкуренции или глобального социального инжиниринга? // Вестник МГИМО Университета. 2019. № 3 (66). С. 17–41. DOI 10.24833/2071-8160-2019-3-66-17-41. EDN RJMNXI.
4. ТИМОФЕЕВ И. Н. Экономические санкции как политическое понятие // Вестник МГИМО Университета. 2018. № 2 (59). С. 26–42. DOI 10.24833/2071-8160-2018-2-59-26-42. EDN XPUCKL.
5. WALLENSTEEN, P. (1968). Characteristics of Economic Sanctions. *Journal of Peace Research*, 5(3), 248–267. <https://doi.org/10.1177/002234336800500303>.
6. ВАРАТ, N. A., HEINRICH, T., КОБАЯШИ, Y., & MORGAN, T. C. (2013). Determinants of Sanctions Effectiveness: Sensitivity Analysis Using New Data. *International Interactions*, 39(1), 79–98. <https://doi.org/10.1080/03050629.2013.751298>.
7. ELLIS, E. (2020). The Ethics of Economic Sanctions: Why Just War Theory is Not the Answer. *Res Publica*, 27(3), 409–426. <https://doi.org/10.1007/s11158-020-09483-z>.
8. SPINDLER, Z. A. (1995). The public choice of “superior” sanctions. *Public Choice*, 85(3-4), 205–226. <https://doi.org/10.1007/bf01048196>.
9. EATON, J., & ENGERS, M. (1992). Sanctions. *Journal of Political Economy*, 100(5), 899–928. <https://doi.org/10.1086/261845>.